

К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций*

В последние годы неоднократно обращалось внимание на недопустимость использования религиозной, прежде всего православной, символики, атрибутики, терминологии в политических, коммерческих, рекламных и иных целях. Вопросы, связанные с указанной проблематикой поднимаются в прессе, обсуждаются на многих научных конференциях и это свидетельствует об актуализации проблемы юридического обеспечения репутации религиозных организаций (далее – РО), которая находится в непосредственной связи с их правом на имя (наименование).

Понятия “право на имя” (или право на “наименование”, “фирменное наименование”) и “право на деловую репутацию” используются в ГК Украины, хотя в отечественной юридической науке они определены недостаточно четко. Нет в отечественном законодательстве и понятия “репутация”, что не отражает интересы юридических лиц, не являющихся непосредственными и постоянными участниками предпринимательской деятельности (делового оборота). На данный факт обращает внимание в своей работе Р.А. Стефанчук [1].

В российском праве как некий аналог понятия “репутация” встречается “право на доброе имя”, которому отдельные авторы отдают предпочтение, хотя в данном случае смысловые оттенки особой роли не играют¹. В научной литературе можно встретить утверждения, что защита юридическим лицом доброго имени одновременно является защитой его деловой репутации. Отмечается также, что деловая репутация представляет собой частный случай репутации вообще [2]. Поэтому при урегулировании конфликта, связанного с посягательством на репутацию РО, юристы сталкиваются с ситуацией, когда имеется специальная норма, но отсутствует норма общего характера, необходимая для решения поставленной задачи. В связи с этим, при аргументации решения по делу о репутации РО представляется допустимой аналогия норм о защите репутации деловой. Отказ в рассмотрении дел только на том основании, что пострадала репутация субъекта, не являющегося участником делового оборота или такого юридического лица, которое не является субъектом хозяйствования, представляется необоснованным (на что обращали внимание отдельные авторы [3]).

При размежевании всех указанных выше юридических понятий, необходимо видеть специфику их взаимосвязи. Это особенно важно в отношении понятий “право на наименование” (“право на имя”) и “право на репутацию”, в том числе и деловую

* *Запропонована до уваги читачів робота Н.О. Бардашевич була представлена і апробована ще на Третій Всеукраїнській конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що пройшла 20-21 жовтня 2005 р. Однак, з технічних причин, вона не потрапила у збірник матеріалів цієї конференції (Ред.).*

¹ Рассматриваемая проблематика вполне может стать предметом самостоятельного научного исследования. Здесь будут сделаны лишь отдельные замечания, имеющие отношение к комплексному обеспечению деятельности РО средствами хозяйственного, гражданского и административного права.

(“право на доброе имя”). Если первое связано с самой сущностью РО², ее юридической личностью и конфессиональной принадлежностью, то второе – с ее существованием, то есть деятельностью этой организации и всей конфессии в целом в конкретный период времени. В этом смысле право на репутацию выступает в качестве производного понятия от права на наименование. По общему правилу, и право на наименование, и право на репутацию возникают с момента регистрации юридического лица. Однако, в исключительных случаях право на наименование может возникнуть раньше, что может быть подтверждено ссылкой на обычай или традицию. К сожалению, понятие обычая (традиции) почти не работает в нашей правовой системе, хотя довольно широко используется в зарубежной и международной практике. В последнее время отмечается определенный интерес законодателя к данному источнику нормативного регулирования (ст. 7 ГК Украины), но его использование предполагается, прежде всего, в сфере делового оборота [4]. Не способствует эффективному применению обычая и отсутствие в нашей правовой системе такого института, как юридический прецедент (судебный или административный). На актуальность данных вопросов хотелось бы обратить внимание, поскольку правило ссылки на обычай или традицию может иметь особое значение в случаях обоснования различных прав РО. В частности, у этих субъектов право на репутацию особенно тесно связано с их правом на наименование, которое зачастую обусловлено историей становления не только того или иного религиозного общества, к примеру, монастыря или прихода, но и религиозного объединения в целом. Иными словами, это право связано с многовековым исповеданием вероучения, формированием отдельных институтов и конфессии как таковой. А имя конкретному религиозному обществу присваивается в соответствии с его принадлежностью к той или иной традиции, что может быть подтверждено лишь компетентным религиозным органом, как правило, управлением или центром. Все это свидетельствует о важнейшем, можно сказать, определяющем значении, которое имеет право на наименование для РО, что совершенно не было учтено украинским законодателем. Сегодня выбор наименования осуществляется регистрирующимися субъектами абсолютно произвольно, по собственному усмотрению. При этом регистрирующий орган не интересуется ни сходство основных вероучительных догматов новой организации с уже существующей под сходным наименованием, ни наличие между ними традиционной или канонической преемственности³. Результат такого произвола наглядно иллюстрирует тот факт, что в Украине сегодня зарегистрировано свыше десятка РО, в наименовании которых содержится слово “православная”.

Обеспечение рассматриваемого права на имя и репутацию во многом связано с реформированием законодательства об информации и, в частности, о рекламе. Сегодня РО с успехом пользуются услугами рекламных компаний, причем, зачастую это не только социальная реклама. Но в ст. 2 (ч. 2) Закона Украины “О рекламе”

² Для РО право на имя не может выступать в качестве товара, чего нельзя сказать о юридических лицах субъектах хозяйствования, где право на имя может стать объектом договора (договор франшизы, франчайзинга).

³ По идее, это должно стать либо предметом анализа специального экспертного органа, либо подтверждаться религиозным центром объединения, в которое входит регистрирующаяся организация.

сказано, что его действия не распространяются на правоотношения, связанные с информацией, отражающей социальные события, интересы политических партий, **религиозных** (курсив – Н.Б.) и общественных организаций и/или предназначенной для их поддержки. Остается неясным, какими нормами должна регулироваться деятельность РО, так или иначе связанная с рекламой. Этот вопрос также требует всестороннего изучения, хотя в науке сегодня уже наметилось разграничение различных видов рекламы. Помимо коммерческой, а также политической и социальной рекламы, которые, как правило, упоминаются в законодательстве, выделяют еще рекламу религиозную и идеологическую. Высказывалось мнение о том, что стоит принять законы обо всех этих видах рекламы, чтобы потребители лучше могли понять суть каждой из них и их отличие от коммерческой рекламы [5]. Это замечание не лишено оснований, но создание нескольких законов о каждом виде рекламы с точки зрения юридической техники представляется нерациональным. Такой подход к систематизации не способствует согласованию норм и не отвечает требованиям экономичности законодательства. Более целесообразно ввести отдельный раздел “О рекламе” в Хозяйственный кодекс Украины, где можно предусмотреть ряд подразделов, в том числе, и “О религиозной рекламе”.

Еще одна не менее актуальная проблема связана с правовой регламентацией использования религиозной символики в рекламной деятельности. Поиск путей преодоления, а в дальнейшем и устранения законодательных пробелов заставляет обратиться к вопросу о промышленной собственности. Предлагаемая аналогия, возможно, покажется неожиданной, но именно она заставляет обратить внимание на один из парадоксов сложившейся правовой системы, когда товарные обозначения (товарные знаки, знаки обслуживания, обозначения происхождения товаров, фирменные наименования) подлежат защите [6], а религиозные символы, имеющие большое воспитательное и даже патриотическое значение могут использоваться произвольно и безнаказанно. Верующие граждане справедливо возмущаются тем, что нередко религиозную символику можно встретить на этикетках продовольственных товаров, троллейбусных талонах, денежных купюрах и т.п. Используя товар, потребитель, как правило, не задумывается над тем, что изображено на упаковке и бросает ее под ноги или в урну. Это значит, что изображенное на упаковке наследует ее участь, что, с точки зрения верующих, является попранием святыни (осознано или не осознано происходит нарушение церковных канонов). Думается, что законодатели, учитывая просьбы верующих, могли бы запретить использование указанной символики в коммерческом обороте, предусмотрев за подобные нарушения административную ответственность руководителей предприятий и предпринимателей. Это вполне согласуется с нормами действующего Закона “О свободе совести”, где в ст. 5 сказано, что государство принимает к сведению и уважает внутренние установления религиозных организаций.

По поводу правомерности использования символики нередко возникают конфликты между самими РО. К примеру, христианскую символику (чаще всего православную) могут использовать представители РО, не имеющие ничего общего с христианством (или конкретной конфессией). В таких случаях обычно скрывается подлинное наименование организации или особенности вероучительных догматов, о чем новички узнают после некоторого периода “адаптации”. Использование авторитета известных религий и церквей с целью массового привлечения адептов во

многим напоминает недобросовестную конкуренцию. Отсутствие механизмов защиты интересов РО, права которых ущемляются в подобных случаях, объясняется недостаточной изученностью юристами такого вида правонарушений, как правонарушения в сфере межконфессиональных отношений, что в свою очередь обусловлено трудно определяемой отраслевой принадлежностью последних.

В случае совершения религиозными организациями указанных противоправных действий, ущемляющих интересы (репутацию) других РО, представляется возможным предусмотреть некоторые виды санкций, применяющиеся в различных государствах за недобросовестную конкуренцию. Это может быть запрещение противоправных действий, запрещение в целом деятельности РО, административные штрафы, компенсация морального вреда. Такая норма могла бы найти отражение в Законе Украины “О свободе совести и религиозных организациях”.

Интересно, что Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.83 г., наряду с другими международными соглашениями запрещает применение геральдических обозначений государств, в частности, гербов и флагов, а также эмблем международных организаций, официальных клейм контроля и т.д. в товарных знаках. Кроме того, в ней указывается, что знаки не должны нарушать “публичный порядок” и требования морали. Подобная норма содержится и в Законе Украины “О рекламе” (ст.8). Казалось бы, на основании этих норм можно запретить произвольное обращение с религиозной символикой в коммерческом обороте. Однако, практика идет по пути буквального толкования указанных норм, не допуская аналогии. Поэтому, совершенствуя законодательство о рекламе, необходимо включить в него также запрет на использование и имитацию в рекламной деятельности (прежде всего в рекламе коммерческой и политической) христианских и других религиозных символов, образов, библейских сюжетов и цитат из священных текстов, использование которых может оскорбить чувства верующих традиционных для Украины конфессий.

Примечания

1. Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві. – К., 2001. – С. 20.
2. Тенклер А.И. Защита деловой репутации юридических лиц в арбитражном суде // Хозяйство и право. – 2001. – № 5. – С. 137.
3. Потапенко С.В. Изменилась подведомственность судебных споров о защите деловой репутации. // Российский судья. – 2003. – № 4. – С. 3-4.
4. Безух О. Правові підстави застосування звичаїв при здійсненні захисту від недобросовісної конкуренції // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 3. – С. 24-27.
5. Вальдман Ю. Закон “О рекламе”: об изменениях, которые внесены, и изменениях, которые могли бы быть внесены [в] Закон “О рекламе” и Кодекс РФ об административных правонарушениях // Хозяйство и право. – 2001. – № 11. – С. 41.
6. Свядосц Ю.И. Право промышленной собственности // Гражданское и торговое право капиталистических государств /Отв. ред. Е.А.Васильев. – М., 1993. – С. 486-514.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84¹/₁₆.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007